

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Алимухамедова Нодира Ядгаровна¹, Ишанходжаева Ширинхон²

¹доктор философии (PhD) “ТИИИМСХ” НИУ Ташкент, Узбекистан,

²студент 1-курса факультета “Экология и право” “ТИИИМСХ” НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976537>

Аннотация. В этой статье признается необходимость и важность гендерного равенства в проводимых демократических реформах. Анализируются актуальные вопросы, такие как обострение гендерных проблем под влиянием глобализации, поиск идентичности, гендерная идентичность, рост дискриминации и маргинализации женщин на рынке труда, рост насилия в отношении женщин, а также роль международного сотрудничества в решении этих проблем.

Ключевые слова: поиск идентичности, гендерная идентичность, самоидентификация, глобализация, женщины, закон, права женщин, гендерное равенство, общество, демократические реформы.

Аннотация. Ушбу мақолада амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар жараёнида гендер тенглик, идентиклик, гендер идентиклик масалалари катта аҳамиятга эга эканлиги эътироф этилган. Глобаллашув таъсири остида гендер муаммолари янада кучайиб бориши, қашшоқлик ва ишсизликнинг ўсишига, меҳнат бозорида аёлларнинг камситилиши ва маргиналлашувининг кучайишига, аёлларга нисбатан зўравонликнинг кучайиши каби долзарб муаммолар, ҳамда халқаро ҳамкорликни ушбу муаммоларни бартараф этишидаги роли таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: идентиклик, гендер идентиклик, глобаллашув, аёл, ҳуқуқ, аёллар ҳуқуқлари, гендер тенглик, фаол, янги Ўзбекистон, хотин-қизлар фаоллиги, ижтимоий, жамият, демократик ислоҳотлар.

Abstract. This article recognizes the need and importance of gender equality in ongoing democratic reforms. The article analyzes topical issues such as the aggravation of gender problems under the influence of globalization, the search for identity, gender identity, increased discrimination and marginalization of women in the labor market, increased violence against women, as well as the role of international cooperation in solving these problems.

Keywords: identity search, gender identity, self-identification, globalization, women, law, women's rights, gender equality, society, democratic reforms.

Современный мир стремительно меняет представления о фундаментальных основах человеческого существования. То, что ещё несколько веков назад казалось незыблемым, сегодня становится предметом научных дискуссий и глубокого философского осмысления. Среди таких вопросов особое место занимает гендерная идентичность - осознание человеком своей принадлежности к определённому полу и это связано с тем что мировое сообщество повышает внимание к проблемам гендерного равенства в связи с развитием процесса глобализации и связанными с ним положительными и отрицательными аспектами. Равные права женщины и мужчины стали основополагающими ценностями Организации Объединенных Наций (ООН). Гендерное равенство ООН было принято еще в 1945 году. С того момента каждое государство должно защищать и поощрять права женщин. Организация Объединенных Наций (ООН)

классифицировала проблему гендерного равенства как глобальную проблему. «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин — это незавершенная задача нашего времени и самая большая проблема прав человека в современном мире», — говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш [1].

Сегодня большое внимание уделяется формированию гендерной идентичности в социальных отношениях. Для человека, столкнувшегося с реальностью, меняющейся с высокой скоростью, актуальным вопросом в эпоху глобализации становится вопрос осознания того, кем он является, осознания своей идентичности и того, с какими ценностями ему следует столкнуться. С идентичностью непосредственно связаны процессы формирования социальной структуры общества, межличностных и межгрупповых отношений, социального поведения, формирования кадровой системы, норм поведения людей и социальных групп, основ социальных отношений. Американский психолог А. Маслоу заявил, что самосознание является «необходимым условием» человеческой природы и философии или любой науки, изучающей человеческую природу[2].

На протяжении веков пол и гендер воспринимались как единое целое, а различие между мужчиной и женщиной казалось столь же очевидным, как смена дня и ночи. Биологическая природа определяла социальные роли: мужчина – защитник и добытчик, женщина – хранительница очага. Эти представления были не просто нормой – они стали фундаментом общественного устройства. Их не оспаривали, поскольку они вплетались в канву культурных традиций, религиозных догматов и правовых систем. Однако человек находится в постоянном поиске новых смыслов, желая преодолеть привычные границы. В какой-то момент философия, психология и социология начали задаваться вопросом: действительно ли гендер – это неизменная данность, продиктованная исключительно биологией? Или же он представляет собой нечто большее – феномен, формирующийся под влиянием воспитания, культуры и личного самоощущения? В современной культуре сформировались гендерные представления и стереотипы об успехе[3].

У людей всегда было потребность самопознания, понимания того, чем отличаются они друг от друга, понять, кто они, узнать свое происхождение. Эта потребность считается основной для личности, так как идентификация с определенной культурой определяет психику человека и его жизненные возможности. Проблема идентичности является одной из многогранных проблем, а процессы глобализации делают более актуальными основы сущности человеческого существования и выводят на повестку дня вопрос глобальной идентичности. Вопросы “Кто Я?”, “Кто Мы?”, которые важны для каждого человека и каждой культуры с точки зрения специфики и различия, становятся менее актуальными, а глубочайший метафизический вопрос человеческого существования “Что такое человек?” стал важнейшим вопросом как окончательная основа этой проблемы.

Великие мыслители прошлого не могли обойти вниманием вопрос пола и его роли в обществе. Платон в книге “Государство” допускал возможность равноправия между мужчинами и женщинами, считая, что способности человека определяются не его полом, а врожденными склонностями. Аристотель, напротив, видел различия между мужчинами и женщинами как предначертанные природой, заложенные в самой сущности их существования.

Эпоха Просвещения дала миру идеи о правах человека, но при этом долгое время игнорировала вопрос гендера, рассматривая мужчину как универсальный эталон. Только в XX веке начало формироваться новое понимание: гендер - это не просто биологическое, но и социальная конструкция, определяющая то, как общество воспринимает и воспитывает мужчин и женщин.

Переломный момент наступил в 1955 году, когда американский психолог Джон Мани ввёл термин “гендерная роль” - совокупность поведенческих характеристик, ожидаемых от мужчин и женщин в обществе[4]. Позже Роберт Столлер развил эту идею, введя понятие “гендерная идентичность” - внутреннее ощущение человеком своей принадлежности к определённому полу[5]. В конце XX века работы Джудит Батлер радикально изменили понимание гендера, утверждая, что он представляет собой перформанс, повторяющееся воспроизведение социальных норм, а не неизменную сущность. Их исследования положили начало новому взгляду на гендер, отделяя его от биологического пола.

В отличие от “общего подхода” к сущности человека в классической философии, гендерный подход в современных социальных и гуманитарных науках учитывает все различия, в том числе атрибутивный признак человеческого существования – пол как социальную конструкцию. Термин “гендер” относится к набору культурных и социальных норм, отношений, требований и ожидаемого поведения, которые общество создает для мужчин и женщин. “Гендер” является социальным полом и неразрывно связан с социальной практикой. В обществе существуют поведенческие нормы и правила, на основе которых требуется выполнение определенных гендерных ролей, поэтому в обществе начинают появляться определенные представления о личности “женщины” или “мужчины”.

В современной науке “гендер” – это совокупность социальных представлений, а не данная, фиксированная реальность. Профессор Нью-Йоркского университета А. Харрис предположил, что гендер – это искусственно сконструированное “необходимое воображение” человеческой внешности, поскольку “любая идентичность, основанная на гендере, сексуальности или половом выборе, всегда возникает в исторически и культурно нагруженном контексте и становится частью внутреннего опыта этого пола” [6].

Самоидентификация - это не только акт личной воли, но и явление, существующее внутри коллективной реальности. В этом и кроется сложность: если общество безоговорочно принимает самоопределение человека, оно обязывается перестраивать все свои системы координат под индивидуальные нарративы. Но насколько далеко можно зайти в этом процессе, прежде чем сама идея объективной социальной структуры начнёт размываться?

Представим ситуацию, в которой понятие идентичности становится абсолютно гибким и полностью оторванным от любых биологических, исторических или социальных категорий. Тогда возникает вопрос: если человек идентифицирует себя по гендеру, можно ли применить этот же принцип к другим аспектам? Может ли взрослый объявить себя ребёнком и потребовать соответствующих прав? Может ли человек идентифицировать себя как другое биологическое существо и требовать юридического признания?

Эти примеры нельзя приравнивать к вопросам гендерной идентичности напрямую, поскольку они связаны с разными биологическими и социальными механизмами. Однако

они иллюстрируют более широкий философский вопрос: если реальность определяется исключительно личным восприятием, на каком основании устанавливаются законы, правопорядок и даже сама логика социальных взаимодействий?

В конечном счёте, проблема не в том, что люди получают право быть самими собой, а в том, что когда это право становится абсолютным, оно неизбежно сталкивается с правами других. Свобода идентичности, доведённая до предела, начинает подрывать саму идею общего пространства смыслов, в котором люди могут сосуществовать.

И тогда мы сталкиваемся с парадоксом: чем больше мы расширяем границы идентичности, тем больше нам приходится решать, где именно эти границы должны быть поставлены.

Можно условно рассматривать гендерные различия как искусственное, культурное “необходимое воображение”. Однако гендерная идентичность отражается в индивидуальном существовании человека, в его сознании и психике. Феномен гендерной идентичности представляет собой совокупность общепринятых идеалов общества в форме полового диморфизма, совокупность образов указаний, мыслей, чувств и самовосприятий, передающих индивидуальному сознанию нормы поведения, и является материальным носителем этого явления исходя из особенностей пола и возраста личности.

Естественно, что такой подход в корне изменит понимание этой проблемы и приведет к формированию методов интерпретации и анализа человеческой субъективности с использованием принципиально новых концепций. В то же время гендерные проблемы напрямую связаны с формированием в современной философии вопросов о соотношении духовного и физического, субъективности, власти и других. Поскольку проблема субъективности и идентичности субъекта стала одной из центральных проблем современной философии, естественно, что гендерная идентичность как тема научного анализа в последние годы привлекает все больше внимания в цивилизованных обществах, поскольку эта область содержит важнейшие проблемы современности.

Всеобщее и частное, индивидуум и общество, возможность и действительность, интуиция и разумность, вера и разум, мужчина и женщина – в современной философии эти противоречия не становятся предметом критики, а по отношению к ним формируется новый философский стиль мышления.

В современной культуре под “гендером” понимают явление, т.е. признак, представленный последовательностью имен и фамилий в документе в процессе изменения его значения; для выявления “настоящего” пола достаточно его скорректировать, подражать ему, т. е. иметь соответствующие признаки в теле и/или в физической практике; гендер в “настоящем” смысле “не отклоняется от культурной нормы”; с традиционной точки зрения оно предстает как отрицание гендерной идентичности, понимаемое как конфликт между “биологическим” и “социальным”; линия отрицания гендерной идентичности, “преодоления” ее и линия власти, созданная для сохранения и поддержки бинарной системы патриархального общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Declaration of the UN Millenium Summit. 2000; 2013. // БМТ Бош котибининг Минг йиллик маърузаси. – Тошкент, 2000. – 12 б.

2. Маслоу А. Мотивация и личность. // http://www.bim-bad.ru/docs/maslow_motivation_and_personality.pdf
3. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол, гендер, культура / Под ред. Э.Шоре и К.Хайдер. М., 1999.
4. Исаев, Д. Д. Психологическое понимание и измерение пола [Текст] : учебное пособие / Д. Д. Исаев. – СПб. : ГПМУ, 2012. – 63 с.
5. Воронова, А. В. Гендерная психология как новое направление науки [Текст] / А. В. Воронова // Ярославский педагогический вестник. – 2014. – № 1. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 288–292.
6. К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин. www.gallup.com/contact. 8. Harris A. Gender as contradiction. *Psychoanalytic Dialogues*. 1991. No. 1, P 213.
7. Алимухамедова Н.Я. Национальная идентичность как основа легитимности национальных государств. *The caucasus and the world - International Scientific Journal* // Кавказ и Мир - Международный научный журнал № 5. 2022. – С. 47-51.